

ISSN 1821-1925
UDK 616.441 (048)

MEDICINSKI GLASNIK

SPECIJALNE BOLNICE ZA
BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
I BOLESTI METABOLIZMA
Zlatibor

ČETVRTI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI
sa međunarodnim učešćem
Zlatibor, 28–30. septembar 2018.

4th SERBIAN CONGRESS ON OBESITY
with international participation
Zlatibor, September 28–30th, 2018

EDUKACIONI KURS
MALA ŠKOLA DIJETETIKE
Zlatibor, 28. septembar 2018.

Godina XXIII, broj 70
septembar, 2018.

Organizatori

Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti
Udruženje za dijabetes Srbije
Odbor za endokrinologiju i faktore spoljašnje sredine SANU

Pokrovitelji

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Srpska akademija nauka i umetnosti

Predsednik kongresa

Akademik Dragan Micić

Počasni odbor

Asist. dr sci. med. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Republike Srbije

Akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU

Akademik Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu

Akademik Dragan Micić, predsednik Zdravstvenog saveta Srbije

Prof. dr Milika Ašanin, direktor Kliničkog centra Srbije

Naučni odbor

Akademik Nebojša Lalić, predsednik

Članovi

Slobodan Antić

Miloš Bjelović

Jasmina Ćirić

Svetozar Damjanović

Dragan Dimić

Mirjana Doknić

Brižita Đorđević

Sandra Đurđević Pekić

Jelena Gligorijević

Jelena Gudelj Rakić

Branislava Ilinčić

Branko Jakovljević

Svetlana Jelić

Jagoda Jorga

Aleksandra Jotić

Aleksandra Kendereški

Radivoje Kocić

Nebojša Lalić

Katarina Lalić
Đuro Macut
Dragan Micić
Biljana Nedeljković Beleslin
Dejan Nešić
Marina Nikolić Đurović
Tatjana Pekmezović
Milica Pešić
Milan Petakov
Snežana Polovina
Srđan Popović
Saša Radenković
Edita Stokić
Mirjana Šumarac Dumanović
Dragana Tomić Naglić
Nađa Vasiljević
Milena Velojić Golubović
Svetlana Vujović
Miloš Žarković

Organizacioni odbor

Akademik Dragan Micić, predsednik
Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović, potpredsednik
Doc. dr Snežana Polovina, sekretar

Lokalni organizacioni odbor

Dr Željko Stakić, predsednik
Prim. dr Snežana Marinković, sekretar

Izvršni organizator

SMART International doo PJ Agencija SMART Travel

Sonja Slankamenac¹, Ž. Živanović^{1,2}, Đ. Popović^{1,2},
K. Stepanović¹, J. Prodanović¹, S. Pejaković^{1,2}, E. Stokić^{1,2}

UČESTALOST INSULINSKE REZISTENCIJE I KAROTIDNOG INTIMA-MEDIJA ZADEBLJANJA KOD GOJAZNIH OSOBA

Insulinska rezistencija, dislipidemija i karotidno intima-medijalno zadebljanje predstavljaju faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Cilj rada je da se utvrdi učestalost insulinske rezistencije i karotidnog intima-medija zadebljanja kod gojaznih i normalno uhranjenih osoba.

Ispitivanjem je obuhvaćeno 60 gojaznih ($BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$) i 30 normalno uhranjenih osoba ($BMI 18,5-25 \text{ kg/m}^2$) koji nisu koristili lekove koji utiču na nivo glikemije, lipidski status i telesnu kompoziciju. Rađena su antropometrijska merenja (TV, TM, BMI) i laboratorijske analize (lipidski status, glikemije, insulinemije). Merenje debljine intima-medija kompleksa (IMT) na distalnom delu zajedničke karotidne arterije (ACC) i procena prisustva plaka rađeni su pomoću duplex ultrazvučnog aparata. U statističkoj obradi podataka korišćeni su Studentov t test, Mann-Whitney U test i multivarijantna analiza.

Rezultati su ukazali na statistički značajnu razliku u stepenu insulinske rezistencije ($p < 0.0001$) između grupe gojaznih i grupe normalno uhranjenih. Registrovane su statistički značajno više vrednosti ukupnog holesterola ($p = 0.0101$), LDL holesterola ($p = 0.0140$), HDL holesterola ($p = 0.0037$) i triglicerida ($p < 0.0001$) u grupi gojaznih. Uočena je statistički značajna razlika u IMT između ispitivanih grupa na desnoj ACC ($p = 0.0072$), dok na levoj ACC razlika nije bila statistički značajna. Nije uočena statistički značajna razlika u prisustvu plaka između ispitivanih grupa. Multivarijantna analiza je ukazala da su samo vrednosti triglicerida i insulina naše nezavisno povezani sa gojaznošću u ispitivanoj populaciji.

Uočava se statistički značajno veći stepen insulinske rezistencije i svi ispitivani parametri lipidskog statusa su viši u grupi gojaznih ispitanika. IMT je značajno veća kod gojaznih osoba na desnoj ali ne i na levoj ACC, bez statistički značajne razlike u prisustvu plaka.

¹ Sonja Slankamenac, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Vojvodine, sslankamenac91@gmail.com

² Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad